

OVOZ REJISSYORLIGI TA'LIMINING YETAKCHI JIHATLARI

Atabayev Zakirjon Jumanazarovich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, "Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati"

kafedrası dosenti

email: zakirjinatabaev@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada ovoz rejissyorligi yo'nalishidagi ta'limning o'ziga xosligi hamda mazkur sohaga abituriendlarni qabul qilish faoliyatining bir qator muhim jihatlari hususida so'z ketadi.

Kalit so'zlari: tovush, akustika, analog, raqamli, musiqa, asar.

ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ЗВУКОРЕЖИССЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Атабаев Закиржон Жуманазарович

Доцент кафедры "Звукорежиссура и операторское мастерство"

Государственного института искусств и культуры Республики Узбекистан,

email: zakirjinatabaev@gmail.com

Аннотация: В данной статье речь пойдет о специфике образования в области звукорежиссуры, а также о ряде важных аспектов деятельности по приему абитуриентов.

Ключевые слова: звук, акустика, аналоговый, цифровой, музыка, производство.

LEADING ASPECTS OF SOUND DIRECTION EDUCATION

Atabayev Zakirjan Jumanazarovich

Teacher of the “Sound stage direction and cinematography skill” Department,
the State Institute of Arts and Culture
Republic of Uzbekistan

e-mail: zakirjinatabaev@gmail.com

Annotation: this article talks about the specificity of education in the direction of sound direction and a number of important aspects of the admission activities of applicants to this area.

Keywords: sound, acoustics, analog, digital, music, work.

Bugungi yuksak texnologiyalar asrida ovoz yozish va uzatish faoliyati nihoyatda dolzarb bo‘lib turibdi. Mazkur faoliyat turi zamonaviy texnikani puxta egallagan, sohaning so‘nggi yutuqlaridan hamisha bohabar bo‘lib, yangilik yaratishga intiladigan va eng muhimi, kasbiga fidoyi bo‘lgan ovoz rejissyorlarini tayyorlashni talab etadi. Zero, endilikda tomosha san'atlari qamrovi kengayib, an'anaviy san'atlar bilan bir qatorda audiovizual san'atning keng quloq yozganligi, qolaversa bugungi shiddatli davrda tomoshabin didi yanada yuksalib borayotganligi mazkur soha oldiga katta talablar qo‘ymoqda.

So‘nggi yillarda shitob bilan o‘tib borayotgan texnologik jarayonlar ovoz rejissyorligi sohasini nihoyatda o‘zgartirib yubordi. Ko‘p yillardan buyon axborot uzatish va saqlashda yuqori sifatli deb qaralgan analog texnikaning magnit tasmalari raqamli davr talablariga dosh berolmay qoldi. Uning o‘rnini analog yozuvni raqamli ko‘rinishda saqlaydigan, qayta ishlash jarayonlarida imkoniyati keng, informatsiya uzatishda sifati baland bo‘lgan texnologik jarayonlar va shunga mos texnik uskunalar egallay boshladi. Bir so‘z bilan aytganda analog yozuv hamda magnit tasmalarining davri tugadi. Raqamli texnologiya ovoz rejissyorligi san'atining barcha yo‘nalishlariga

izchil kira boshladi. Ovoz yozish studiyalari, kino-tele-radiostudiyalarning ovozlashtirish faoliyati, qolaversa, kinoteatrlar, jonli ijroga mo'ljallangan teatr, konsert zallari, maydonlarda ham so'nggi rusumdagi raqamli texnika va texnologiyalardan foydalanishga o'tildi. Albatta bu o'zgarishlar san'at va madaniyat ravnaqida alohida o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda bu murakkab ijodiy jarayonda ovoz rejissyorligi texnologik hodisa emas, balki yuksak san'at darajasiga ko'tarilmog'i muhim bo'ladi.

Har qanday sohada bo'lgani kabi ovoz rejissyorligi san'atida ham kadrlar tayyorlash eng dolzarb masaladir. Endilikda ovoz rejissyorligi zamonaviy texnologik muhitga tez moslashuvchi, texnik uskunalardan maksimal darajada foydalana biladigan, innovasion ovoz yozish usul va vositalarini yaxshi o'zlashtirgan, jarayonni yuqori darajada tashkillashtiradigan, teran fikrlaydigan kadrlarga ehtiyoj sezadi. Bunga muvofiq ravishda ovoz rejissyorligi yo'nalishiga talabalarni qabul qilish borasida hozirda mavjud jarayonlarni birmuncha islohot qilish lozim ko'rinadi. Sohadagi ko'p yillik ijodiy tajriba, qolaversa, pedagogik faoliyatimizdan kelib chiqib, bo'lajak mutaxassislarni o'qishga qabul qilish borasida ayrim jihatlarga e'tiborni oshirish, muayyan talablarni yanada kuchaytirish muhim deb o'ylaymiz. Bular quyidagilardir:

1. Musiqiy ta'lim. Mazkur tushuncha ostida abituriyentlarning musiqa borasidagi savodxonligini talab etish nazarda tutilmoqda. Ovoz rejissyorligiga qabul qilinuvchilar eng avvalo yaxshi eshitish qobiliyatiga, musiqani tinglay bilish iqtidoriga ega bo'lishi lozim. Zero, ovoz rejissyorligining barcha yo'nalishida musiqadan foydalaniladi. Shunday ekan, musiqani eshitish, anglash, mushohada qilish salohiyatiga ega bo'lmasdan sohaga kirib bo'lmaydi. Musiqiy ta'lim borasida so'z ketganida quyidagi besh aspekt nazarda tutilishi kerak. Bular:

a). Solfedjio. Musiqaning etakchi omili bo'lgan mazkur fan nazariy asos hisoblanadi. Solfedjio kuy, ohang, ritm, temp, har bir nota mohiyatini o'rgatadi. Solfedjioni yaxshi o'zlashtirgan talaba tovush tonlarini puxta eshitadi va yo'l qo'yilayotgan xatolarni aniq aytib bera oladi.

b). Musiqa nazariyasi. Bunda musiqiy intervallar, uchtovushliklar, oddiy va murakkab akkordlar o'rganiladi. Bu bilimlar esa ovoz rejissyoriga ijro etilayotgan musiqiy asarni tahlil qilish, kamchiliklarni aniqlab ularni bartaraf etish yo'llarini topishga yordam beradi.

v). Kompozisiya va aranjirovka. Ovoz rejissyorining ushbu yo'nalishlardan bohabar bo'lishi asarga badiiy yaxlitlik mezonlari nuqtai nazaridan yondoshishga o'rgatadi. Kompozitor bilan hamkorlikda ishlashda bu bilimlar nihoyatda qo'l keladi. Aranjirovka – bu musiqaga sayqal berish sohasidir. Ovoz rejissyorining bu boradagi bilim va ko'nikmasi asarning so'nggi tahrirlarini amalga oshirishda, akustika, tembr kabi muhim elementlarni diqqat markazida tutishiga yordam beradi.

g). Instrumentovka. Ovoz rejissyori cholg'u asboblari, ularning tuzilishi, tembrining shakllanishi, bir necha turdagi cholg'ularning o'zaro uyg'unlashuvini darajasini bilishi lozim. Masalan, bitta g'ijjak ma'lum tembr va balandlikka ega. Agar o'nta g'ijjak bo'lsa-chi? Bunda albatta chastotaviy va dinamik tafovutlar yuzaga keladi. Orkestr tarkibida bir xil tembr va dinamik diapazonga ega cholg'ular ko'p. Har bir cholg'u tembrini yaxshi bilmay turib, bunday asarlarni qayta ishlash juda mushkul.

d). Musiqiy dunyoqarash. Bo'lajak ovoz rejissyori musiqqa tarixi, uning janrlari, yo'nalishlari haqida bilimga ega bo'lishi shart. Hozirda ba'zi asarlarni turlicha talqinda ijro etish holatlari ham kuzatilmoqda. Shuni hisobga olish kerak-ki, ba'zi asarlar aynan ma'lum bir jamoaga yoki aniq bir ijrochiga mo'ljallangan bo'ladi va ularni boshqacha ijro etish o'zini oqlamaydi. Masalan, kamonli cholg'ularga yozilgan asarni chertma cholg'ularda, yoki aksincha. Fortepiano uchun yozilgan asarni boshqa cholg'uda va hokazo. Bunda asar mohiyati, uning harakteri butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Yana misollarga murojaat etamiz. Elektr gitaraning overdrayv bilan ijro etilishi juda katta balandlikni talab qiladi, biroq, unda nay yoki sato kabi cholg'ularga yozilgan asarlarni ijro etish noto'g'ri. Bundan tashqari qaysi tarkib qanday asarlarni ijro eta oladi, qandaylarini ijro eta olmaydi, bularni bilish shart. Estrada simfonik orkestriga yozilgan

asarni simfonik orkestr ijro eta olmaydi, chunki ular tarkibi, yo‘nalishi jihatidan bir-biridan katta farq qiladi. Bularning barchasini ovoz rejissyori farqlay olishi lozim.

2. Nutq va adabiyot. Bo‘lajak ovoz rejissyorlari nutq san‘ati va badiiy adabiyotdan boxabar bo‘lishlari muhim. Zero, faoliyati davomida ovoz rejissyori eng avvalo nutqiy tovushlar bilan ishlaydi. Kino, teatr, televidenie va radio yo‘nalishlarida nutqning aniq va ravonligi, harflarning to‘g‘ri talaffuz etilishi, matn ohangining tasvirga mos tushishi katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari ovoz rejissyorligi bo‘limiga topshiruvchi abituriyentlar mumtoz va zamonaviy adabiyotni bilishi nihoyatda zarur. Holbuki, badiiy adabiyotni bilmasdan turib, film yoki seriallarni ovozashtirish faoliyatini tashkillashtirish mumkin emas. Asar qaysi janrga mansubligi, fabulasi, personajlar xarakteriga qarab munosib tarzda ovozashtirish katta mahorat talab etadigan ijodiy jarayondir. Abituriyentlar bilan suhbat, ularning taqdim etgan ijodiy ishlari orqali badiiy did, bilim va saviya darajasini aniqlash mumkin.

3. Kompyuter savodxonligi. Ovoz rejissyori faoliyatida zamonaviy kompyuter texnologiyalari muhim o‘rin tutadi. Kompyuterdan foydalanishda kundan-kunga yangilanib borayotgan zamonaviy ovoz yozish dasturlari, ovozni yozib olish, uni saqlash, qayta ishlashda qo‘llanadigan texnologik jarayonlar mazkur sohada etakchi o‘rin tutadi. Ovoz rejissyori mudom o‘zgarib borayotgan texnologik jarayon bilan uzviy bog‘liq bo‘lishi lozim. Shunday ekan, mazkur sohaga kirib kelayotgan abituriyent kompyuter tuzilishi, uning qismlari va konfiguratsiyalari borasida bilimga ega bo‘lishi, audio bilan ishovchi dasturlarning hech bo‘lmaganda bittasini bilishi darkor.

4. Chet tillarini bilish. Kino ishlab chiqarish va uning ajralmas qismi bo‘lgan ovoz rejissyorligida asosiy kompyuter dasturlari ingliz yoki rus tilida yozilgan. Bu dasturlarni o‘rganish, ularda ishlash uchun bo‘lajak talabalar til bilishlari nihoyatda zarur. Xorijiy tillarni bilish nafaqat texnologik, balki ijodiy jarayonlarda ham muhim o‘rin tutadi. Zero, turli tillarda ijro etilgan asarlarni yozib olishda, matnning to‘g‘ri talaffuzi uchun ovoz rejissyori javobgar sanaladi.

5. Muomala madaniyati. Ovoz rejissyorligining muhim talablaridan yana biri muomala madaniyatidir. O‘z faoliyati davomida ovoz rejissyori ijrochilar bilan muloqotga kirishadi. Har qanday ishning samarasi o‘zaro hamkorlikda ijod qilish, o‘zining va o‘zgalarning mehnatini, vaqtini qadrlay bilishda ko‘rinadi. Hamkorlikda ishlash esa yaratiladigan asar g‘oyasi, maqsadi, o‘z oldiga qo‘ygan vazifasini ijodkorlarning barchasi birdek chuqur his qilishida namoyon bo‘ladi. Bu ma'noda ovoz rejissyori asar muallifi, rejissyori, ijrochi aktyorlar, yoki bastakor, dirijyor, xonanda bilan hamkor-hammmuallif, ularning mehnati yakunini yaxlit asar sifatida ko‘rsatuvchi etakchi shaxsdir. Asarlarni yozib olishda ovoz rejissyori ijodkorlar bilan fikr almashishi, o‘z taklif va maslahatlarini ayamasligi lozim.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, yuqorida sanab o‘tilgan jihatlarning har biriga alohida e'tibor bergan holda abituriendlarni sinovdan o‘tkazish endilikda nihoyatda zarur. Zero, bugungi ta'lim islohotlarida yuksak malakali kadrlar tayyorlashning asosiy talabi sifatga qaratilayotgan e'tibordir. Shunday ekan talabaning ta'lim jarayonlariga maxsus tayyorgarlik bilan kirib kelishi bu borada katta ahamiyat kasb etadi. Ularning mutaxassislik fanlarini o‘zlashtirishi, bilim va malakasini oshirishi, ijodiy imkoniyatlarni qo‘lga kiritishi nisbatan engil kechadi. Ana shunda talabalik davrini sevimli kasb bilan mustahkam bog‘lab, ijodiy orzular sari parvoz qilishga shaylaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.

2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer’s ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

3. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>
4. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.
5. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." Eurasian Journal of Academic Research 3.1 (2023): 109-112.
6. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.
7. Sh.Ch Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.
8. N.Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.
9. O.R. Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.
10. O.R. Raximdjanov/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOIYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.